

Erfahrungen von Leistungserbringenden zum Parodontitis-Risiko-Screening: Ergebnisse aus der qualitativen Interviewstudie der Mixed-Methods-Prozessevaluation im Projekt DigIn2Perio

Annika Queder^{1,2}, Merit Hummel^{1,2}, Katharina Glassen^{1,2}, Stefan Listl^{1,3}, Patrick Hennrich^{1,3}, Michel Wensing^{1,2}

¹ Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

² Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Heidelberg, Deutschland

³ Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg Institute of Global Health, Sektion Mundgesundheits, Heidelberg, Deutschland

DOI: 10.5281/zenodo.16939099

Hintergrund: Diabetes mellitus Typ-2 (T2DM) und Parodontitis stehen in bidirektionalem Zusammenhang, die Erkennung und Versorgung beider Erkrankungen erfolgen jedoch häufig getrennt voneinander. Im hausärztlichen Teil des Projekts „Digital integrierte Versorgung von Diabetes mellitus Typ-2 und Parodontitis“ (DigIn2Perio) wird das Parodontitis Risiko von Menschen im Disease Management Programm T2DM in der Hausarztpraxis per validiertem Screening-Instrument ermittelt. Patient*innen mit erhöhtem Risiko werden zur Abklärung an eine Zahnarztpraxis überwiesen. Im Rahmen einer begleitenden Prozessevaluation werden die Machbarkeit und Umsetzungstreue der Interventionsmaßnahmen mit Hilfe eines Mixed-Methods-Ansatzes evaluiert [1].

Zielsetzung: In diesem Beitrag werden die qualitativen Ergebnisse der Prozessevaluation zu den Erfahrungen von Leistungserbringenden bei der Umsetzung des Parodontitis-Risiko-Screenings in der Hausarztpraxis präsentiert.

Methode: Leistungserbringende Hausärzt*innen und Medizinische Fachangestellte aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im DigIn2Perio-Projekt, wurden mittels leitfadengestützten Telefoninterviews befragt. Der Leitfaden basiert auf dem RE-AIM-Framework und wurde im Pre-Test mit zwei Fachärzt*innen für Allgemeinmedizin pilotiert. Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgt in induktiven und deduktiven Phasen. In der deduktiven Phase werden die Daten mit Hilfe einer thematischen Rahmenanalyse analysiert, um die Daten anhand von Schlüsselthemen und vordefinierten Kategorien zu klassifizieren und zu organisieren. Die finale Auswertung wird bis August 2025 abgeschlossen sein und auf dem Kongress präsentiert werden.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 19 Interviews mit Hausärzt:innen (n=8) und Medizinischen Fachangestellten (n=12) geführt, die Interviewdauer betrug 10 - 35 Minuten. Erste Ergebnisse zeigen insgesamt positive Erfahrungen mit der Umsetzung des Parodontitis-Risiko-Screenings in den Hausarztpraxen. Förderfaktoren und Barrieren bei der Umsetzung umfassen u.a. personelle Ressourcen, wahrgenommene thematische Relevanz und die Identifikation mit der Durchführung des Screenings als eigene Aufgabe.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Mit der Implementierung des Parodontitis-Risiko-Screenings in Hausarztpraxen wird im DigIn2Perio-Projekt einem möglichen Ansatz für die Umsetzung der Empfehlungen aus der WHO-Resolution von 2021 [2] nachgekommen, um die Mundgesundheits in die Allgemeingesundheit zu integrieren. Die in diesem Beitrag präsentierten Teilergebnisse der begleitenden Prozessevaluation, helfen die Umsetzung/Implementierungsprozesse im DigIn2Perio-Projekt sowie förderliche und hinderliche Faktoren nachzuvollziehen und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Intervention und der Implementierung zu liefern.

Referenzen:

[1] Hennrich P, Queder A, Altiner A, ... Listl S. Implementation of integrated care for type 2 diabetes Mellitus and Periodontitis in Germany: study protocol for a practice-based and cluster-

randomized trial. BMC Oral Health. 2024 Aug 2;24(1):879. doi: 10.1186/s12903-024-04672-1. PMID: 39095753; PMCID: PMC11297783.

[2] World Health Organization. Resolution WHA74/5. Oral health. Geneva, Switzerland: Seventy-fourth World Health Assembly; 2021.